

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖАЛИЛОВ Шокир Кодирович

2-сон Наманган Абу Али Ибн Сино номидаги

жамоат саломатлик техникуми

Тарих ва ҳуқуқ фани уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720406>

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ МАДАНИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Марказий Осиё маданияти жаҳон маданияти тарихида муҳим ўрин тутганлиги тўғрисида тадқиқ этилган. Марказий Осиё минтақасининг қадимги маданиятини ўрганиш ўн йиллар илгари бошланган бўлсада, тадқиқотчиларнинг бу маданиятининг ўзига хослиги ва бой мазмуни лол қолдирди. Марказий Осиё маданияти ғарб ва Шарқнинг буюк маданият элементларини бир бутунликда уйғунлаштириб ифодалаган ҳолда ўзига хос индивидуаллик касб этадики, бу хусусият кейинги тараққиёт учун ҳам негиз бўлиб қолади.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, маданият, Авесто, деҳқончилик, чорвачилик, турмуш тарзи, этник, миллат, халқ, Месопотамия, Ҳиндистон, Хитой, Шарқ цивилизацияси, Мовароуннахр, қадриятлар, археолог қазилма, Суғд, Хоразм, Афросиёб (Самарқанд), Сурхондарё, Қизилтепа, Қашқадарё воҳаси, Узунқир.

КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье исследуется значение культуры Центральной Азии в истории мировой культуры. Несмотря на то, что изучение древней культуры Центральноазиатского региона началось десятилетия назад, оригинальность и богатое содержание этой культуры у исследователей вызвало недоумение. Культура Центральной Азии приобретает особую индивидуальность, гармонизируя и представляя элементы великой культуры Запада и Востока в одном целом, и эта особенность также останется основой для дальнейшего прогресса.

Ключевые слова: Центральная Азия, культура, Авесто, земледелие, животноводство, образ жизни, этнос, нация, народ, Месопотамия, Индия, Китай, Восточная цивилизация, Моваруннахр, ценности, раскопки археологов, Суғд, Хорезм, Афросиоб (Самарқанд), Сурхандарья, Кызылтепа, Кашкадарьинский оазис, Узунқир.

CULTURE OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA FORMATION PROCESSES

ANNOTATION

This article explores the importance of Central Asian culture in the history of world culture. Despite the fact that the study of the ancient culture of the Central Asian region began decades ago, the originality and rich content of this culture caused confusion among researchers. The culture of Central Asia acquires a special individuality, harmonizing and representing the elements of the great culture of the West and the East in one whole, and this feature will also remain the basis for further progress.

Keywords: Central Asia, culture, Avesto, agriculture, animal husbandry, lifestyle, ethnos, nation, people, Mesopotamia, India, China, Eastern civilization, Movarunnahr, values, archaeological excavations, Sughd, Khorezm, Afrosiob (Samarkand), Surkhandarya, Kyzyltepa, Kashkadarya oasis, Uzunkir.

Марказий Осиё маданияти жаҳон маданияти тарихида муҳим ўрин тутди. Марказий Осиёнинг серҳосил водийси, чўл ва дашти, тоғларида яшовчиҳолининг турмуш шароитидаги фарқлар турли хўжаликларнинг эртароқпайдо бўлиши ўзига хос маданиятлар шаклланишига олиб келди. Бу жараёни кўшничилик муносабатлари асосида содир бўлиб, қабила ва халқларнинг иқтисодий ва маданий алоқалари туфайли тараққиётнинг эртароқбошланишига имкон яратди. Энг қадимги даврлардан деҳқончилик, чорвачилик ва тоғ овчи қабилалари ўртасидаги маҳсулот айирбошлаш Марказий Осиё халқлари иқтисодиётида катта аҳамиятга эга бўлиб, кейинги даврларда ҳам у узок сақланиб қолди. Турмуш тарзи ва хўжалик фаолиятидаги фарқланиш билан бирга минтақа халқларининг этник ва тиллардаги яқинлик жудаям уйғунлашиб кетганлиги қадимги Юнон ва Хитой манбаларида ҳам қайд қилинган. Марказий Осиё халқларининг кучли иқтисодий алоқалари, этник ва тил бирлиги уларнинг бир-биридан айрича яшашига йўл қўймади.

Натижада қадимги Шарқнинг классик маданияти орасида Марказий Осиё Қадимги маданияти ажралиб, ўзига хос кўринишда шаклланади. Дастлаб, бу маданиятда икки хил маданият аралашиб кетади: кўчманчилик ва ибтидоийлик олами ҳамда цивилизация олами; бу ердаги қадимги маданиятларга хос маданиятларнинг ўзаромулоқотига акс таъсир кўрсатган «ўзининг бетакрорлиги» ҳақидагитасаввур шаклланмоқда. Марказий Осиёнинг ўтроқ деҳқончилик ва кўчманчи халқларида анча-мунча фарқлар бўлишига қарамасдан илгаридан яқин муносабатлар ўрнатилган.

Марказий Осиё маданиятининг ўзига хослигининг кинчи жиҳати минтақанинг ўта қулай жуғрофий ўрнашганлиги билан боғлиқ. Минтақа Месопотамия, Ҳиндистон ва Хитой каби учта буюк Шарқ цивилизацияси билан бевосита чегарадош бўлиб, Фарб цивилизациясига хос бешинчи-Греция ва Рим билан алоқада ривожланган. Бундай алоқаларнинг муқаррарлиги туфайли Марказий Осиё маданияти Шарқ ва Фарб ўртасида воситачилик миссиясини бажаришига сабаб бўлди, яъни иқтисодий соҳаларда энг аввало халқаро савдо ва маданий соҳаларда ҳам Марказий Осиё Фарб ва Шарқ ўртасида боғловчи кўприк вазифасини бажарди. Хусусан, Марказий Осиё худуди орқали буддизм бутун дунёга ёйилди, Ҳиндистон ва Хитойга эллинистик маданият кўринишлари ўтди, Шарқдан Фарбга ва Фарбдан Шарқга маданий бойликлар (билим, диний ғоя, кашфиёт, бадий асарларнинг) алмашиб туришида Марказий Осиё муҳим воситачи бўлиб хизмат қилади.

Марказий Осиё тупроғи инсоният маданиятига бебеҳо дурдоналар бўлиб қўшилувчи осори атиқаларни, турфа битикларни, унутилган қадимий ёзувларни тухфа этиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислом Каримов таъкидлаганларидай:

«Амударё билан Сирдарё ўртасида жойлашган ҳамда Мовароуннахр ёки Туркистон номлари билан машҳур ватанимиз асрлар мобайнида жаҳон цивилизацияси бешикларидан бири ҳисобланган. Буюк ипак йўлидаги боғловчи марказий халқа, Шарқ ва Ғарб учрашадиган, уларнинг фаол савдо – иқтисодий ва маънавий ҳамкорлиги туғилдиган жой бўлган» [1, Б.332].

Марказий Осиё маданиятининг буюк воситачилик миссияси бошқамаданий кадриятларини янгилаши, ўзлаштириш маҳорати ва қайтаишлаш каби жиҳатларисиз бўлмас эди. Бу маданият қадимданок янгиҳодисаларни ўзлаштириш ва мослаштириш маҳоратига эга бўлди. Гарчи, бошқа қадимги Шарқ маданиятларидаги каби Марказий Осиёмаданиятида ҳам анъаналар кенг ўрин эгалласада, улар айтарлихarakter касб этмайди, яъники, узлуксиз маданий янгилашиш ватараққиёт жараёнига тўсиқ бўлмайди. Шунингдек, анъаналарнинг мустақкам ҳукмронлиги тарихий вазиятга ҳам тўсқинликқилганлигини таъкидлаш керак. Минтақа орқали катта босқинчиликюришлари, халқларнинг кўчишлари юз берган бўлиб, бу Марказий Осиё халқларининг тарихи давомида бир неча бор маданиятнисезиларли ўзгаришларга олиб келди.

Афсуски, кўпгина урушлар Марказий Осиё маданиятининг қадимгитараққиёт даврларининг беҳисоб далилларини йўқ қилди. Археологқазилма маълумотлар ва ёзма манбалар милоддан аввалги I-мингйиллик бошларида вужудга келган Марказий Осиёнинг илк давлатлариБактрия, Суғд ва Хоразм маданияти ҳақида бир оз маълумотларберади. Милоддан аввалги VIII-VI асрларга оид Афросиёб(Самарқанд), Сурхондарё воҳасидаги Қизилтепа, Қашқадарёвоҳасидаги Узунқир, Хоразмдаги Кўзиликқир каби қадимги шаҳарлардаўтқазилган тадқиқотлар мураккаб ижтимоий тузилма ва маданиятнингюқори ривожланганлигини кўрсатади.

Шу ўринда Марказий Осиё атамасига аниқлик киритамиз.Бу минтақа кечагина тарихдан номи ўчган Шўролар даврида Ўрта Осиё ва Қозоғистон дейилар эди. Ўша вақтда собиқ шўролар Қозоғистоннинг географик жиҳатига ҳам зўравонлик қилиб, уни атайлаб, Ўрта Осиё республикалари қаторига кўшмас эди, балки Россиянинг бир қисми деб ҳисобларди. Аслида эса бу бешта республика халқларининг давлати, диний, миллий, маданий кадрятлари умумий эди. Шу минтақадаги давлат раҳбарларининг 1993 йил январидаги ушрашувида мазкур ҳудудни Марказий Осиё аташга келишиб олинди. Илгари Марказий Осиё тушунчаси беш республика (Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Киргизистон, Қозоғистон) билан биргаликда Мўғилистон, шимолий Хитой ва ҳатто Покистон билан Ҳиндистоннинг бир қисмини ҳамда Шарқий Туркистон, Уйғур автоном районини ҳам англатар эди. Ҳозир эса Марқзий Осиё деб, асосан янги беш мустақил давлат кўзда тутилмоқда.

Исломгача миллий маънавиятимиз тараққиёти.Ислом минтақа маданияти такомилида миллий маънавиятимизнинг ўрни ва мавқеи.янги давр жаҳон маданияти ва миллий маънавиятимиз такомили масалалари [2, Б.97].

Мазкур мавзуда Исломгача маънавиятимиз такомили, мазмуни ва моҳияти ҳақида фикр юритамиз. Исломгача бўлган миллий маънавиятимиз ва унинг такомиллашиши ҳақидаги энг муҳим манбалар гуруҳини тўртга бўлиш мумкин:

1. Зардуштийликнинг «Авесто» китоби ва туркий битиклар (ёзувлар).

2. Қадим Шумер, Бобил, Ашшур, қадим Миср, Юнон, Ҳинд, Хитой манбалари ва Эрон шаҳаншоҳларидан қолган тошбитиклар.

3. Археологик ёдгорликлар – моддий ашёлар ва турли иншоотлар. Халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиёт намуналари, урф-одат ва маросимлар, ўйинлар, байрамлар ва бошқалар.

Алишер Навоийнинг «Фарҳод ва Ширин» достони биринчи қисмида Чин хоқонининг ўғли Фарҳод тилсимланган кўзгу сирини билиш қасдида Юнон юртига сафарга чиқади. Бу у аввал даҳшатли аждаҳони, сўнг зардуштий динидаги ёвузлик руҳи Ахриманни ва ниҳоят темир танли тилсимни енгиб ўтиб, донишманд Суқрот суҳбатига етишади. Суқрот энг баланд тоғ бағридаги ғордан жой олган эди. Навоий шуларни алоҳида таъкидлаб дейди:

*Бу уч манзилдан ўтқарганга маҳмил
Дейилган тоғ эрур тўртинчи манзил*

Яъни, Фарҳод Сукротга етигунича уч манзилни босиб ўтган (Навоийнинг мажозий тасвирида биринчи манзилдаги аждоҳони - ибтидоий тош асри маънавиятида инсон табиатидаги ёввойилик тимсоли, иккинчи манзилдаги Ахриманни – бронза даври «Авесто» маданиятидаги асотир тафаккурга хос хурофотлар тимсоли, учинчи манзилдаги темир одамни – ўз номи билан темир даври – ҳарбий демократияга асосланган улкан империялар даврида олиб борилаётган аёвсиз қирғин урушлар ва шавқатсизлик тимсоли деб талқин қилиш мумкин). Шаҳзода Фарҳод тимсолида буюк турк элати аста-секин ўзининг ичидаги душманлари – ёввойилик.ю хурофот, шавқатсизлик хислатларини бир-бир енгиб ўтиб, маънавий камолот босқичларидан донишманлик сари кўтарилиб борди. Булар – бадий адабиётдаги мажозий тимсоллар талқини [3, Б.99].

Халқ оғзаки ижодининг ноёб дурдонаси бўлмиш «Алпомиш» достони миллатимизнинг ўзлигини намоён этадиган, авлодлардан-авлодларга ўтиб келаётган қаҳрамонлик кўшиғидир. Агарки халқимизнинг қадимий ва шонли тарихи туганмас бир достони бўлса, «Алпомиш» ана шу дostonнинг шоҳ баёти, десак, тўғри бўлади [4, Б.34].

Шу ўринда асардаги кичик бир мисолга мурожаат қилайлик. Ота-боболаримизнинг қадимий тасавурига кўра, ўқ-ёй – ҳокимият нишони ҳисобланган. Алпомиш етти ёшида ўн тўрт ботмон биричдан – бронзадан ясалган ёйдан ўқ отиб, «алп» деган унвонга эга бўлади. Алп дегани – ҳокимият эгаси эканини инобатга олсак, бу дoston кўп асрлик миллий давлатчилигимизнинг бадий ифодаси эканига ҳам ишонч ҳосил қиламиз [5, Б.34].

Бу ўлмас асарни халқимиз асрлар давомида яратган, ўз иймон-этиқодидек асраб-авайлаган, қанча авлод –аждоғларимиз «Алпомиш» достони асосида тарбия топган, ўзлигини англаган, маънавий бойликка эга бўлган.

Қадим Ўрта Осиё аҳолиси яратган оғзаки адабиёт ёдгорликлари орасида қаҳрамонлик эпоси муҳим ўрин тутди. Чунончи, Тўмарис, Широқ, Зарина, Рустам, Сиёвуш ҳақидаги халқ оғзаки эпосларида ватанпарварлик ва фидокор баҳодирларнинг монументал образлари яратилган.

Тўмарис ва Широқ эпосларида ҳам Ўрта Осиё халқларининг эр.авв. VI асрда эрон ахамонийлари шоҳи Кир ва Дорога қарши массагет ва сак қабилаларининг қаҳрамона курашлари акс этган.

2. «Авесто» зардуштийлик динининг муқаддас китоби. Зардушт эр.авв. VII асрда Хоразмда дунёга келган. Зардушт 20 ёшидан бошлаб якка худоликни тарғиб қилган. 28 ёшида шуҳрат козонади, лекин унинг тарғиботлари маҳаллий ҳукмдорларга ёқмайди. Зардушт ўзи билан 300 га яқин сафдошларини олиб ҳозирги Афғонистон томонга йўл олади ва ўз ғояларини тарғиб этади. Бошқа бир маълумотларга қараганда Зардушт 39 ёшида пайғамбар даражасига етишади дейилади [6, Б.9].

Зардушт 20 йил Саблон тоғидаги ғорда мева, гиёҳ илдизлари, парранда гўштини тановул қилиб яшади: 12 йил якка тангри Ахурамаздани кашф этиш учун тафаккур уммониға ғарқ бўлди, 12 Яздонни мадҳ этувчи гот-гимнлар яратди. Айрим тадқиқотчилар «Авесто» таркибига кирган «бир миллион шер» (Плиний) худди шу даврда ижод қилинган, деган хулосага келишган.

Йигима йиллик риёзатдан сўнг кунлардан бир кун Ҳотифдан қўйидагича Ваҳий келади: «Эй Спитамон фарзанди. Мен ҳамма мўътабарлардан сени мўътабарроқ қилиб яратдим ва сени ўзимга меҳрибон қилдим. Халқ ҳузурига борадиган вақт етди. Тур, узлат манзилини тарк эт, замон аҳлини ростлик яхшилик ва ҳақиқат сари даъват этиш вақти келди!?» Ана шу вақтда Зардушт 39 ёшда эди [7, Б.9].

Халқимизнинг маънавий мероси ҳисобланган «Авесто» ҳақида Президентимизнинг куйидаги фикрларини келтириш мумкин: Бундан қарийб уч минг йил муқаддам Хоразм воҳаси худудида яратилган, «Авесто» деб аталган бебаҳо маънавий обида алоҳида ўрин тутди.

Мисол учун, «Авесто»нинг туб маъно-моҳиятини белгилаб берадиган «Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал» деган тамойилни оладиган бўлсак, унда ҳозирги замон учун ҳам беҳад ибратли бўлган сабоқлар борлигини кўриш мумкин [8, Б.32].

Зардушт сариқ туя минган, деган маънони англатади. Авесто таълимотига кўра олам қарама-қаршиликлар кураши асосига қурилган: жисмоний нарсаларда ёруғлик ва зулмат, тирик табиатда ҳаёт ва ўлим, маънавий оламда эзгулик ва ёвузлик, ижтимоий ҳаётда адолатли қонунлар билан қонунсизликлар ўртасидаги курашларда ўз фодасини топади.

«Авесто»да ёшларнинг таълим-тарбия олишларига ҳам эътибор берилган. Жумладан, зардуштийлик дини, яъни якка Тангрига эътиқод расман қабул қилинган, ўлкамизда таълим-тарбияга эътибор кучайди. Ибодатхона – оташкадалар ҳузурида подшолик тасарруфидаги махсус мактаблар очилади, мадраса типидagi билим даргоҳлар ташкил қилинади. Таълим жараёнига энди математика, астрономия, тиб билими, тарих, ҳуқуқшунослик, гигиена сингари фанлар тобора кўпроқ кириб боради; бунда ёшларнинг маънавий камолотига ҳам алоҳида эътибор берилади [9, Б.68].

Ҳар бир зардуштийнинг хулқи ҳалол, қўли тўғри, некбин бўлиб вояга етказилиши кўзда тутилган. Ана шу эҳтиёж ва талаблардан келиб чиқиб «Авесто»да тарбиячилар, муаллимлар, устозу мударрисларнинг бурчлари белгиланган, улар зиммасига жамиятнинг энг муҳим юки топширилганлиги қайта-қайта уқтирилган [10, Б.69].

Хулоса шуки, Авестода аждодларимизнинг неча минг йиллик маънавий мероси ўз аксини топган.

Маздакизм маънавий-ахлоқий таълимотида ҳам ҳудди Зардуштийлик таълимотидаги каби ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик қилиш, уриш манн этилади.

Ёзма ёдгорликларда суғдлар ҳақидаги хабарлар мил.авв. VI асрдан бошланади. Аввало Қадимги Эрон аҳомонийлар салтанати подшоларидан Кир, Доро бошқалар қолдирган қоя тошлардаги хотира битикларида суғдлар ва уларнинг мамлакати Суғд номи билан қайд этилган. Кўп ўтмай милоддан аввалги VI-IV асрлардан бошлаб Қадимги юнонлар ўз асарларида суғлар ҳақида кўп қимматли маълумотлар қолдиришган. Қолаверса, шаклланиш тарихи узок қадимиятга бориб тақалувчи Авесто китобида («Вендидат» наски) Улуғ илоҳ Ахура Мазда яратган эзгу диёрлардан бири Гава, бу юртда суғдлар яшайди деб ёзилган [11, Б.34].

Суғд ёзма ёдгорликлари орасида буддавий китобат ва адабиётларнинг салмоғи жуда катта. Хусусан, суғдлар орасида будда дининг энг асосий ақидалари, ахлоққа оид рисолалари кенг ёйилган бўлиб, уларда исломга қадар аждодларимизнинг эътиқодлари, ишонч, умид ва орзулари, эзгуликни улуғлаш ва қабоҳатни қоралаш ибратлари акс этган, фалсафий - ахлоқий мушоҳадалари ифода топган. Шундай асарлардан бири «Қилмишларимизнинг сабаблари ва оқибатлари сутраси» номли матн ахлоқий-фалсафий рисола сифатида алоҳида диққатга сазовордир [12, Б.37].

Ушбу сутранинг етакчи ғоясини Будда таълимотининг ахлоқий асосларини содда ва таъсирчан баён этиш, онларни яхшилик, эзгу амаллар томон йўналтириш, солиҳ тарбия масалаларини ташкил этади. Энг муҳими, инсон ўз маънавий поклиги, дину эътиқодда ҳалол ва содиқлиги, самимий ихлоси билан такомил йўлидан яшашидир.

Суғдлар, шундай қилиб Ўзбекистонимизнинг қадимий даври тарихининг ажралмас тарихини яратган халқдир.

Таъкидлаш жоизки, Марказий Осиё ниҳоятда бой тарихга ва маданий меросга эга бўлган инсоният цивилизациясининг энг қадимий бешикларидан биридир. Минтақанинг «Буюк ипак йўли»нинг марказида жойлашганлиги, ва унда яшовчи халқлар Шарқ ва Ғарб ўртасидаги халқаро савдо, илмий-фан ютуқлари ва маданиятларининг алмашинувини таъминловчи ўзига хос муҳим боғловчи ролини амалга оширган. Минтақанинг бешта мамлакати - Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ўз тарихи, маданияти ва ижтимоий-сиёсий тараққиётида кўп узвий ўхшашликларга эга бўлиб, тарихан ягона илм-фан ва маданий макон сифатида шаклланган [13].

Қолаверса, халқаро миқёсдаги илм-фан вакилларининг Марказий Осиё халқлари бой илмий ва маданий меросларини ўрганишга бўлган қизиқишларини янада орттиради. Шунингдек, Марказий Осиёнинг маданий ва тарихий меросларини қайта тиклаш ва оммалаштиришда халқаро ҳамжамиятнинг иштирокини янада фаоллаштиришга кўмаклашади. Шу билан бирга мазкур халқаро нуфуздаги тадбир минтақамиз халқларининг маданий тараққиётига қўшган мислсиз ҳиссаси ҳақида кенг қамровли фикр билдириш учун ўзига хос майдон вазифасини ўтайди.

IQIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан, - Т., «Ўзбекистон», 1996, 332-бет.
2. Имомназаров М., Эшмухамедова М. Миллий маънавиятимиз асослари. – Т., 2001. 97-бет
3. Имомназаров М., Эшмухамедова М. Миллий маънавиятимиз асослари. – Т., 2001. 99-бет.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. –Т., 2008, 34 бет.
5. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. –Т., 2008, 34 бет.
6. Ҳомидий Ҳ. Авестодан шоҳномага. –Т., 2007, 9-бет.
7. Ҳомидий Ҳ. Авестодан Шоҳномага. – Т., 2007, 8-9-бетлар.
8. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. 31-32 бетлар.
9. Ҳомидий Ҳ. Авестодан Шоҳномага. – Т., 2007, 68-бет.
10. Ҳомидий Ҳ. Авестодан Шоҳномага. – Т., 2007, 69-бет.
11. Қаюмов А., Исҳоқов М. ва бошқалар. Қадимги ёзма ёдгорликлар. – Т., 2000, 34-бет.
12. Қаюмов А., Исҳоқов М. ва бошқалар. Қадимги ёзма ёдгорликлар. – Т., 2000, 36-37 бетлар.
13. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Т., 2000, 47-бет.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz